

O‘zbek adabiyotining zamonaviy tadqiqotchilari

**Madaliyeva Zuxraxon Odiljon qizi,
University of Business and Science,
Til va adabiyot ta’limi kafedrasida
v.b.dotsenti, PhD.**

Annotatsiya: O‘zbek adabiyoti o‘z taraqqiyoti davomida ko‘plab xorij olimlari, kitobxonlarini o‘ziga jalb qilib kelmoqda. Ayniqsa, istiqloldan keyingi yillarda o‘zbek adabiyotining xorijiy tadqiqotchilari soni ortib bordi, ularning izlanishlaridagi qarashlar o‘zining yangi davr adabiy nazariy tushunchalariga hamohang ekanligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Maqolada o‘zbek adabiyotining turkiyalik tadqiqotchilarining o‘zbek adabiyotiga doir tadqiqotlari xususida so‘z yuritilib, tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Veli Savaş Yelok, “Toshkentnoma”, Maxsud Shayxzoda, Erkin Vohidov, Emek Üşenmez, Murat Akyuz.

Аннотация: Узбекская литература привлекала многих иностранных ученых и читателей на протяжении всего своего развития. Особенно в годы после обретения независимости число иностранных исследователей узбекской литературы возросло, и взгляды в их исследованиях имеют особое значение, поскольку они соответствуют литературным теоретическим концепциям новой эпохи. В статье обсуждаются и анализируются исследования турецких исследователей узбекской литературы по узбекской литературе.

Ключевые слова: Вели Саваш Елок, «Ташкентнома», Максуд Шайхзода, Эркин Вохидов, Эмек Ушенмез, Мурат Акиюз.

Abstract: Uzbek literature has attracted many foreign scholars and readers throughout its development. Especially in the years after independence, the number of foreign researchers of Uzbek literature has increased, and the views in their studies are of particular importance because they correspond to the literary theoretical concepts of the new era. The article discusses and analyzes the studies of Turkish researchers of Uzbek literature on Uzbek literature.

Keywords: Veli Savash Elok, "Tashkentnoma", Maksud Shaykhzoda, Erkin Vohidov, Emek Ushenmez, Murat Akyuz.

O‘zbek adabiyoti tadqiqotchilari dunyoning turli nuqtalarida uchraydi. Bu yo‘nalishdagi eng ko‘p tadqiqotchilar turkiy dunyo vakillaridir. Ulardan biri Veli Savaş Yelok bo‘lib, olimning zamonaviy o‘zbek adabiyoti, xususan hikoyachiligi haqidagi qarashlari “Günümüz Özbek Hikâyelerinden İkisinden Hareketle Özbek Hikâye Kahramanlarında “Yeni İnsan”ın İzleri” da aks etgan. Muallif E.A’zamning “Yozuvchi”, X.Do‘stmuhammadning “Yoqub izquvarning hiylasi” asarlarini tahlilga tortadi. V.Savaşga ko‘ra, har ikki asar qahramonlari yangi davrda yangicha hayot tarzida yashab kelayotgan, adabiyotimizdagi yangi personajlardir¹⁹. Bulardan tashqari, olim tomonidan o‘zbek adabiyoti namunalari turk tiliga tarjima qilinib, turli nashrlarda kitobxonlarga taqdim etilmoqda. “Özbek Şiirinde müstebit devrin eleştirisi (Erkin Vahidov`un şiirleri esasında)” tadqiqotida E.Vohidov she’rlariga asoslanib, o‘zbek she’riyatidagi mustabid davr tanqidi mavzusini tahlilga tortadi. Shuningdek, “İki Şairin Bir Şehri: Taşkent” (“İkki shoirning bir shahri: Toshkent”) nomli tadqiqotida Maqsud Shayxzodaning “Toshkentnoma”, E.Vohidovning “Palatkada yozilgan doston” asarlarini qiyosan o‘rganadi. Ishda muallif M.Shayxzoda biografiyasiga ham alohida o‘rinda to‘xtaladi. “Toshkentnoma” va “Palatkada yozilgan doston”ning tarkibi, hajmi, yozilish tarixi haqida batafsil to‘xtalar ekan, har ikki shoir turli sabablar bilan Toshkentga kelib, hayotlarini shu yerda davom ettirganlarini aytadi.

Istanbul univerisitetidan Emek Uşenmez “Modern Özbek Edebiyatının ana kaynakları”²⁰ (“Hozirgi o‘zbek adabiyotining asosiy manbalari”)da o‘zbek adabiyotidagi asarlarning yaratilishida asos bo‘lgan manbalar haqida so‘z yuritadi. Bunda muallif o‘zbek adabiyoti namunalarini ularning yaratilishiga ta’sir ko‘rsatgan omillar asosida **“Qur`on va Hadis”** - (“Ravzatu`s-Safo” (Mirxond), “Shaytonning Tangriga isyoni” (Fitrat), “Shaytanat” (T.Malik), “Haj daftari” (A.Oripov), **“Dostonlar va rivoyatlar”** - (“To‘marisning ko‘zlari”, “Shiroq” (M.Osim), “Shiroq” (X.Davron), “Iskandar”

¹⁹ Veli Savaş Yelok. Günümüz Özbek Hikâyelerinden İkisinden Hareketle Özbek Hikâye Kahramanlarında “Yeni İnsan”ın İzleri. Akademik Bakış. Cilt 8. Sayı 15. Kiş 2014. –S. 299-314.

²⁰ Veli Savaş Yelok. Günümüz Özbek Hikâyelerinden İkisinden Hareketle Özbek Hikâye Kahramanlarında “Yeni İnsan”ın İzleri. Akademik Bakış. Cilt 8. Sayı 15. Kiş 2014. –S. 299-314.

(Sh.Rizayev), **“Tarixiy voqea va shaxslar”** - (M.Osim asarlari), **“Qutlug‘ qon”** (Oybek), **“Toshkentnoma”**, **“Mirzo Ulug‘bek”** (M.Shayxzoda), **“Nodirabegim”** (T.To‘la), **“Yulduzli tunlar”** (P.Qodirov), **“Sohibqiron”** (A.Oripov), **“Ulug‘ saltanat”** (Muhammad Ali), **“Boburning tushlari”** (X.Sultonov), **“Sovet tazyiqlari va ta‘qiblari”**, **“Ikkinchi jahon urushi-mustaqillik-Vatan-milliy birlik va hamjihatlik”** – (“Oltin vodiyan shabadalar”, “Quyosh qoraymas”, “Ulug‘ yo‘l” (Oybek), “Qo‘shchinor chiroqlari”, “Kampirlar sim qoqdi”, “Dardaqdan chiqqan qahramon” (A.Qahhor), “Kurash nechun”, “Jang va qo‘shiq” (M.Shayxzoda), **“Inson-tabiati-muhabbat”** kabi sarlavhalar ostida tahlil qilishga urinadi. Shuningdek, muallifning **“Cedid (Yenilik) Devri Özbek Edebiyati ve Kirim-Tatar Türk Aydini Gaspirali Ismail Bey”** (“Jadid davri o‘zbek adabiyoti (1905-1930 va Qrim-tatar turk Ismoil Gaspirinskiy”) maqolasi ma‘rifatparvar jadidlar Behbudiy, Munavvar Qori, Tavallo, Fitrat va fitratshunoslik, Avloniy, Hamza Hakimzoda haqidagi kichik boblar bilan shakllantirilgan.

Nigeriyaning Nile universiteti professori Murat Akyuz tadqiqotlari Afg‘onistondagi o‘zbek shoirlar, ularning ijodiga bag‘ishlangan bo‘lib, uning natijalarini **“Development of The Modern Uzbek Women’s Literature in Afghanistan”** (“Zamonaviy o‘zbek ayollar adabiyotining Afg‘onistondagi rivojlanishi”), **“Historical Development of Uzbek Literature in Afghanistan”** (“Afg‘onistondagi o‘zbek adabiyotining tarixiy taraqqiyoti”)²¹ kabilarda aks ettiradi.

Onado‘li universiteti professori Selahittin Tolkun **“Sovyet Dönemi ve Sonrası Özbek Edebiyatında ‘Basmacılık’ Konusu”** sarlavhali tadqiqotida Sovet davri, undan keyingi davrdagi o‘zbek adabiyotida Bosmachilik mavzusi xususida so‘z yuritadi. K.Yashin **“General Rahimov”**, H.Olimjonning **“O‘lim yovga”**, Sh.Xolmirzayevning **“Qil ko‘prik”**, **“Darvesh”**, E.Vohidov **“To‘lqin”**, **“Hozirgi yoshlar”**, M.Yusuf **“Bosmachilar”**, T.Murod **“Otamdan qolgan dalalalar”** asarlarini mavzu asosida tahlilga tortadi.

Ko‘rinadiki, jahon adabiyotshunosligidagi bugungi izlanishlar nazariy masalalarni tadqiq etishni maqsad qilgan. Xususan, adabiyotshunoslikdagi mavzu, shakl, mazmun,

²¹ Akyuz M. Development of The Modern Uzbek Women’s Literature in Afghanistan//International Journal of Social Sciences. 2021. Vol 5, Issue 21, –P. 1-7. Olimning bu mavzudagi tadqiqotlaridan yana qarang: The pioneers of The Modern Uzbek Women’s literature in Afghanistan.

voqelik, estetik ideal kabi tushunchalar bugungi davr izlanuvchilarining diqqat markazidan o‘rin egallagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Akyuz M. Development of The Modern Uzbek Women`s Literature in Afghanistan//International Journal of Social Sciences. 2021. Vol 5, Issue 21, –P. 1-2.
- Akyuz M. The pioneers of The Modern Uzbek Women`s literature in Afghanistan.
3. Savaş Yelok. Günümüz Özbek Hikâyelerinden İkisinden Hareketle Özbek Hikâye Kahramanlarında “Yeni İnsan”ın İzleri. Akademik Bakış. Cilt 8. Sayı 15. Kiş 2014. –S. 299-314.